

**КАЛАМУШ ЖИГАР ВА ЮРАК МИТОХОНДРИЯСИ ЮҚОРИ
ЎТКАЗУВЧАН ПОРАСИГА ГЕНИСТЕИН ВА ОРОБОЛ
ИЗОФЛАВОНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Нажимов Акмалжон Усмонжонович¹

Тиббиёт факультети,

Физиология кафедраси таянч докторанти.

Абдуллаев Гафуржон Рахимжанович²

Физиология кафедраси доценти, б.ф.д.

¹⁻²Наманган давлат университети,

Наманган, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880995>

Аннотация

Ушбу ишда флавоноид бирикмаларнинг изофлавонолар синфига мансуб генистеин ва ороболнинг митохондрия функционал фаоллигига таъсири концентрацияга боғлиқ равишда *in vitro* тажрибаларда ўрганилган. Хусусан, иссиққонли ҳайвонлардан лаборатория оқ каламуши ва совуққонли ҳайвонлардан Ўрта Осиё чўл тошбақаси жигар ва юрак митохондриясининг Ca²⁺ ионлари билан чақирилган бўкишига генистеин ва ороболнинг таъсири тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Митохондрия, генистеин, оробол, Ca²⁺ ионлари, mPTP.

Флавоноидларнинг кенг биологик таъсир доираси ва кам токсиклиги терапевтик воситаларни яратиш нуқтаи назаридан катта истиқболга эга. Флавоноид бирикмаларнинг одам ва ҳайвонларга таъсирининг кўп қирралилиги ҳамда ўсимликларда кенг тарқалганини инобатга олиб, уларни ҳужайрадаги кўплаб биокимёвий жараёнларнинг тартибга солувчиси деб ҳисоблаш мумкин. [4].

Сўнгги йилларда мазкур бирикмалар асосида бир қатор янги дори воситалари яратилиб, тиббий амалиётга жорий этилаётган бўлсада уларнинг бу борадаги янада кўпроқ имкониятлари мавжуд деб ҳисобланад [1,2].

Флавоноидлар ўсимликларнинг ҳаётини фаолияти маҳсулотлари ҳисобланади. Бугунги кунга қадар 8000 га яқин табиий флавоноид бирикмаларнинг тузилиши аниқланган ва физик-кимёвий хусусиятлари тавсифланган. Айрим ўсимлик оилалари флавоноидларга бой (1 дан 30 % гача) бўлиб, уларга мураккабгулдошлар, дуккакдошлар, соябонгулдошлар, лабгулдошлар, атиргулдошлар, ялпиздошлар, қайиндошлар ва бошқалар киради [1, 2].

Ўсимликларнинг асосан гули, барги, меваларида, қисман илдиз ва пояларида тўпланадиган флавоноидлар куртакланиш ҳамда гуллаш фазаларида ўзининг максимум даражасига етади [3]. Ушбу бирикмаларга бўлган қизиқишнинг доимий равишда ортиб боришининг асосий сабабларидан бири улардан қимматли терапевтик воситалар сифатида фойдаланиш имкониятларидир [5].

Флавоноид бирикмаларнинг ҳозирда кўплаб турлари ўсимликлардан ажратиб олинган бўлиб, уларнинг митохондрия антиоксидант ферментлар фаоллигига, ион транспорт тизимларига, нафас олиш ва оксидланишли фосфорланиш жараёнларига таъсири ўрганиб келинмоқда [6].

Замонавий фармакологияда флавоноид бирикмалар асосида гепатопротектор, кардиопротектор, нейропротектор ҳам антигипоксик препаратлар яратиш бўйича кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Аммо, флавоноидлар гуруҳига мансуб бўлган изофлавоноидлардан генистеин ва ороболнинг митохондрия функционал фаоллигига таъсири концентрацияга боғлиқ равишда *in vitro* тажрибаларда ўрганилмаган.

Шу муносабат билан тадқиқотларимиз давомида иссиққонли ҳайвонлардан лаборатория оқ каламуши ва совуқ ҳайвонлардан Ўрта Осиё чўл тошбақаси жигар ва юрак митохондриясининг Ca^{2+} ионлари билан чақирилган бўкишига генистеин ва ороболнинг таъсирини ўрганишни мақсад қилиб олинди.

Дастлаб тажрибаларимизни генистеин ва оробол изофлавоноидларини каламуш жигар митохондриясига таъсири ўрганилди. Жигар митохондриясини бўкишини чақиришда индуктор сифатида $CaCl_2$ тузининг 10 мкМ концентрациясидан фойдаланилди. Инкубация муҳитида Ca^{2+} ионларининг 10 мкМ концентрацияси мавжуд шароитда жигар митохондриясининг бўкиши 100% деб олинди ва назорат сифатида белгиланди. Жигар митохондриясини бўкишига генистеин ва оробол изофлавоноидларини 5-50 мкМ концентрацияларининг таъсири ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, инкубация муҳитида генистеин изофлавоноидининг 5 мкМ концентрацияси иштирокида жигар митохондрияси бўкишига ишончли таъсир этмади. Аммо генистеиннинг концентрацияси инкубация муҳитида 10, 20, 30, 40 ва 50 мкМ концентрацияга оширилганда унинг жигар митохондриясини Ca^{2+} ионлари билан чақирилган бўкишига ингибирловчи таъсири назоратга

нисбатан яққол намоён бўлади бошлади. Бунда, генистеиннинг 10 ва 20 мкМ концентрацияси каламуш жигар митохондрияси бўкишини назоратга нисбатан мос равишда 11,8% ва 42,6% га ингибирлаши аниқланди. Генистеиннинг 40 ва 50 мкМ концентрациялари инкубация муҳитига қўшилганда жигар митохондриясининг Ca^{2+} ионлари ёрдамида бўкишига назоратга нисбатан мос равишда 87,5% ва 89,5% га ингибирланганлиги аниқланди. Генистеиннинг каламуш жигар митохондрияси юқори ўтказувчан порасига ярим максимал ингибирловчи концентрацияси $IC_{50}=23,2\pm 2,1$ мкМ эканлиги аниқланди. Демак, генистеин изофлавоноиди каламуш жигаридан ажратиб олинган митохондриянинг юқори ўтказувчан порасига яъни mPTPга ингибирловчи таъсир этиши аниқланди.

Тажирибаларни давом эттириб, яна бир изофлавоноиди - ороболнинг жигар митохондриясининг Ca^{2+} ионлари ёрдамида бўкишига таъсири ўрганилди. Айнан mPTPга ороболнинг таъсирини аниқлаш учун 5-50 мкМ концентрациялари танлаб олинди. Олинган натижаларга кўра, инкубация муҳитида оробол изофлавоноидининг 5 мкМ концентрацияси жигар митохондрияси бўкишига назоратга нисбатан ингибирловчи таъсир этди. Инкубация муҳитида ороболнинг 10, 20, 30, 40 ва 50 мкМ концентрацияси мавжуд шароитда жигар митохондриясини Ca^{2+} ионлари билан чақирилган бўкишини янада фаол ингибирловчи таъсир этганлиги намоён бўлди. Бунда, ороболнинг 10, 20 ва 30 мкМ концентрацияси каламуш жигар митохондрияси бўкишини назоратга нисбатан мос равишда 44,9%; 69,5% ва 81,5% га ингибирлаши аниқланди. Ороболнинг 40 ва 50 мкМ концентрациялари инкубация муҳитига қўшилганда жигар митохондриясининг Ca^{2+} ионлари ёрдамида бўкишига назоратга нисбатан мос равишда 14,3% ва 14,3% га ингибирланганлиги аниқланди. Ороболнинг каламуш жигар митохондрияси юқори ўтказувчан порасига ярим максимал ингибирловчи концентрацияси $IC_{50}=11,1\pm 0,9$ мкМ эканлиги аниқланди. Демак, оробол изофлавоноиди ҳам генистеин каби жигар митохондрияси бўкишига ингибирловчи таъсир этди. Аммо, ороболнинг каламуш жигар митохондрияси бўкишига ингибирловчи таъсири генистеинга нисбатан фаол эканлиги кузатилди. Бу эса ороболнинг структура тузилиши билан боғлиқ бўлиб, генистеинга нисбатан оробол структура ҳалқасида 2 та гидроксил гуруҳининг жойлашганлиги билан изоҳлаш мумкин.

Тажрибаларни давом эттириб, навбатдаги тажрибамизда, генистеин ва ороболнинг каламуш юрак митохондрияси бўқишига таъсири ўрганилди. Юрак митохондрияси mPTP ўтказувчанлигининг физиологик аҳамияти юқори бўлиб, Ca^{2+} ионларини унипортёр ташилишида, кальций сигнализациясида ва кардиомиоцитда кальций ионлари концентрациясини таъминлашида иштирок этади.

Тажрибаларда юрак митохондрияси юқори ўтказувчан порасига генистеин ва ороболнинг ингибирловчи таъсири 10-60 мкМ концентрацияларда ўрганилди.

Инкубация муҳотида генистеин изофлавоноидининг 10 мкМ концентрациясининг каламуш юрак митохондрияси бўқишига ингибирловчи таъсири сезиларли бўлмади аммо унинг 20 мкМ миқдори юрак митохондрияси ўтказувчанлигига таъсири намоён бўла бошлади. Бунда, генистеиннинг 20 мкМ да эса 15,8% га ингибирлаши аниқланди. Генистеиннинг юқори 50 ва 60 мкМ концентрацияси юрак митохондриясининг Ca^{2+} ионлари иштирокида бўқишини назоратга нисбатан мос равишда 64,5% ва 60,4% га ингибирлаши аниқланди. Генистеиннинг юрак митохондрияси бўқишига яриммаксимал ингибирловчи концентрацияси $IC_{50}=39,2\pm 2,7$ мкМ эканлиги тажрибаларда маълум бўлди. Демак, генистеин изофлавоноиди юрак митохондриясининг Ca^{2+} ионлари иштирокида бўқишига ингибирловчи таъсир этди.

Тажрибаларни давом эттириб, яна бир бирикма оробол изофлавоноидини юрак митохондрияси бўқишига таъсири ўрганилди. Олинган натижаларга кўра, оробол изофлавоноидининг 10, 20 ва 30 мкМ концентрациялари каламуш юрак митохондрияси Ca^{2+} ионларига боғлиқ ўтказувчанлигини назоратга нисбатан мос равишда 12,4%; 48,9% ва 67,4% га ингибирлаши аниқланди. Инкубация муҳотида ороболнинг 40, 50 ва 60 мкМ концентрациялари каламуш юрак митохондрияси бўқишини назоратга нисбатан 77,9%; 84,6% ва 86,6% га ингибирлаши аниқланди. Ороболнинг юрак митохондрияси бўқишига яриммаксимал ингибирловчи концентрацияси $IC_{50}=20,5\pm 1,8$ мкМ эканлиги тажрибаларда маълум бўлди. Демак, оробол изофлавоноиди юрак митохондриясининг Ca^{2+} ионлари иштирокида бўқишига ингибирловчи таъсир этди.

Флавоноидларни жигар митохондрияси РТРга ингибирловчи таъсири уларнинг антиоксидант хоссалари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Чунки флавоноид бирикмаларда митохондрияда ҳосил бўладиган радикалларни,

оксидантларни нейтраллаш хоссаси мавжуд. Митохондрия юқори ўтказувчан порасининг очиқ конформацияга ўтиши нафас занжири орқали электронларни ташилиши тезлашишига ва кислороднинг фаол шакллари ҳосил бўлиши кучайишига олиб келиши мумкин. Генистеин ва орбол изофлавоноллари жигар mPTPга ингибирловчи таъсири уларнинг мембрана ЛПО ингибирланиши билан боғлиқ бўлиши мумкин деган тахминга келдик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Барабой В.А. Биологическое действие растительных фенольных соединений. Киев: Наукова думка, 1976. 280 с
2. Ботиров Э.Х, Каримов А.М., Дренин А.А.. Флавоноиды растений рода *Scutellaria* L. Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа. Сургут – 2016, 129 с
3. Хушбактова З.А. Фармакологические исследования новых карденолидов, циклоартоновых гликозидов, продуктов их трансформации и полифенольных соединений. Автореф. дисс... докт. биол. наук, Ташкент, 1997, 32С.
4. Рустамова, Р.П., Иргашева, Г.М., Хушбактова, З.А., Клемешева, Л.С., Ширинова, И.А., Алматов, К.Т. Влияние некоторых флавонов на энергетический метаболизм митохондрий // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. – 2006. – №2. – С. 16-20
5. Kerimi A and Williamson G. Differential Impact of Flavonoids on Redox Modulation, Bioenergetics, and Cell Signaling in Normal and Tumor Cells: A Comprehensive Review. review article. *Antioxidants & redox signaling*. 2018.- V.29,№16.
6. Kicinska A., Jarmuszkiewicz W. Flavonoids and mitochondria: activation of cytoprotective pathways? // *Molecules* – 2020. – V.25 (3060). – P. 1-22.

